

লড়াই— বিকল্প প্রতিষ্ঠার

শ মী ক লা হি ড়ী

‘সামাজিক পরিসংখ্যান’ বিষয়ে একটা বই লেখেন ঊনবিংশ শতাব্দির ব্রিটিশ চিন্তাবিদ হার্বার্ট স্পেন্সার। এই বইতে তিনি মুক্ত বাজার অর্থনীতির পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে একটা শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন। There is no alternative, অর্থাৎ এর কোনও বিকল্প নেই।

১৯৭৯ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মার্গারেট থ্যাচার। মুক্ত বাজার অর্থনীতির পক্ষে তিনি হার্বার্ট স্পেন্সারের ব্যবহৃত ঐ শব্দবন্ধটিকে বারবার ব্যবহার করেছেন। বিশ্বায়ন-উদারীকরণ-মুক্ত বাজার অর্থনীতির পক্ষে তাঁর যুক্তি ছিল যে, এই ব্যবস্থার কোনও বিকল্প নেই, তাই ভালো মন্দ যাই হোক না কেন, এটাই বেছে নিতে হবে মানব সভ্যতাকে।

লগ্নি পুঁজির বিশ্ব লুঠের প্রক্রিয়ায় এই অপরিহার্যতার কথা বলেই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সমাজতন্ত্র ঠেকাতে ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে জনকল্যানমূলক রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে পুঁজিবাদ মানুষের জন্য কিছু স্বস্তিদান বা অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, বিশেষত স্বাস্থ্য-শিক্ষা-খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে, থ্যাচার তার অবসান ঘটানোর প্রক্রিয়া শুরু করেন আটেরদশকের মাঝামাঝি। ফলে চিকিৎসার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, শ্রমিকদের বেতন-সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার ব্যয়বরাদ্দ ক্রমশ ছাঁটাই করতে শুরু করে।

১৯৮৯-৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার পর, TINA তত্ত্বের অপরিহার্যতার প্রচার তীব্রতর হয়। প্রায় একমুখী পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরিস্থিতি ছিল না। তাই মুনাফার অশ্বমেধ

ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হতে থাকে রুটি-রুজি-মানব উন্নয়নের কাজ। পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির কোনো বিকল্প নেই, তাই ছাঁটাই হতে থাকলো জন কল্যাণমূলক সব কাজ। ব্যয় সঙ্কোচনের নামে ব্যাপক ছাঁটাই, মজুরি কামানো, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, সাধারণ মানুষের ওপর করের বোঝা চাপানো সহ অসংখ্য জনবিরোধী কাজ চালাতে লাগলো দুনিয়া জুড়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো।

এর ফলে ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হতে থাকলো প্রবল জনবিক্ষোভ। আমেরিকাসহ পশ্চিমী দেশগুলোতে বিচ্ছিন্নভাবে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-সরকারি কর্মচারীদের বড় বড় আন্দোলন শুরু হ'লো নতুন সহস্রাব্দের শুরুতেই।

২০১১ সালে পৃথিবীর ৮২টি দেশের ৯৫১টা শহর জুড়ে প্রক্স উঠলো- আমরা পৃথিবীর ৯৯% অর্থ আমাদের হাতে মাত্র ১% সম্পদ কেন? ধনীরা বিশ্ব জনসংখ্যার ১%, কিন্তু ৯৯% সম্পদের মালিক ওরা কেন? 'অকুপায়ী ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন' ছড়িয়ে পড়লো ক্রমে ক্রমে আমেরিকার গণ্ডী পেরিয়ে ইউরোপের নানা শহরে, এমনকি এশিয়ার দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানেও।

এই আন্দোলন কেবলমাত্র তত্ত্বগতভাবে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য-অনাহার-মজুরি কমানোর প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল তাই নয়। এই আন্দোলনে আমেরিকায় দাবি উঠেছিল ১৫ ডলার/প্রতি ঘন্টা ন্যূনতম মজুরি চাই, ব্যাঙ্ক-শেয়ার বাজার-শাসক দলের আঁতাত ধ্বংস করার মতো দাবিও উঠে এসেছিল। উঠে এসেছিল পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বিপরীত ব্যবস্থার কথাও। বিকল্প ব্যাঙ্ক, কর্পোরেট মুনাফার নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা ও শিক্ষা খাতে সরকারি বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি ইত্যাদি নানাবিধ বিকল্প ধারার ব্যবস্থার দাবিও উঠেছিল এই আন্দোলনে।

যদিও খানিকটা দিশাহীনতা, নেতৃত্বের অভাব, অসাম্যের প্রকৃত কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে ও বুঝতে না পারার অক্ষমতা ইত্যাদির অভাবে এই আন্দোলন ব্যাপ্তিতে বিশাল হলেও, দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। কিন্তু পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন-উদারীকরণ, কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর সীমাহীন মুনাফা বৃদ্ধি ও এদের TINA তত্ত্বের খুঁটি নাড়িয়ে অনেকগুলো বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নিঃসন্দেহে সমর্থ হয় এই আন্দোলন।

এরও ১০ বছর আগে তৈরি হয়েছিল 'ওয়াল্ট সোশ্যাল ফোরাম'। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বিরোধিতা করে অনেকগুলো বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার আবশ্যিকতা ও তাকে বাস্তবায়িত করার আলোচনা শুরু করে এই আন্দোলন নতুন সহস্রাব্দের শুরুতেই। এই আন্দোলনের মূল শ্লোগানই ছিল - Another World is Possible (অন্য একটি বিশ্বব্যবস্থা সম্ভব)।

সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার বিকল্প ব্যবস্থা কেমন হতে পারে তা নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনার মঞ্চ হিসাবে এই আন্দোলনও অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প তৎকালীন একমুখী পুঁজিবাদী দুনিয়ার মানুষের সামনে উপস্থিত করেছিল।

এর অর্থ পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের কোনো বিকল্প নেই এই তত্ত্ব পৃথিবীর মানুষ মেনে নেয়নি তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার বিনিময়েই। খেটে খাওয়া সাধারণ

মানুষকে লুঠের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নেই, এই কথা পৃথিবী মেনে নেয়নি।

চীন, কিউবার সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাথে, সমগ্র লাতিন আমেরিকা জুড়েই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিকল্পের লড়াইও দেখা গেছে। এই লড়াইগুলোর সব কটা যে মূলগতভাবে এক ছিল তা নয়। বিশ্ব পুঁজিবাদকে ভেঙে ফেলতে না পারলে যে অসাম্যের এই দুনিয়া পালটানো যায় না, এই উপলব্ধি হয়তো সব কটা আন্দোলনের মধ্যে ছিল না, কিন্তু সব কটা আন্দোলনের মূল কথাই ছিল অসাম্য বৃদ্ধি ও লগ্নি পুঁজির স্বার্থে সংগঠিত বিশ্বায়ন ও উদারিকরনের অবসান ঘটানো ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে - এ নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকতে পারে না।

ফলে ৩ দশকের একমুখী পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও উদারিকরন বারবার গণআন্দোলনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। বিকল্প আছে। অসাম্য কমানোর রাস্তা আছে, এটা পৃথিবীর মানুষ বারবার যুক্তি-তর্ক- আন্দোলনে তুলে ধরেছে।

এই আন্দোলনসমূহের চাপে পড়েই লগ্নি পুঁজির ধারক-বাহকরা বুঝেছিল, আন্দোলন যদি চলতে থাকে, তাহলে দ্রুত তা দিশা খুঁজে নিতে পারবে। তাই মানুষের আন্দোলনের-প্রতিবাদের রাস্তাটা ক্রমশ সঙ্কুচিত করতে হবে। গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিসরকে আরও ছোট করে দিতে হবে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, যেমন সংসদ, বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসন, সংবাদমাধ্যম ইত্যাদি যেগুলোর মাধ্যমে মানুষ তার প্রতিবাদ জানানোর সুযোগ পায়, সেগুলোকে পঙ্গু করে দিতে হবে।

এই কাজ আপাত গণতান্ত্রিক মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোকে দিয়ে ভালোভাবে হবে না। এতদিন লগ্নিপুঁজি এদের ওপর ভরসা করে বিশ্বায়ন উদারিকরনের প্রক্রিয়ায় নিজের মুনাফা বৃদ্ধির হার বজায় রাখছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান আন্দোলন-সংগ্রাম-প্রতিবাদের অধিকারকে খর্ব করার জন্য প্রয়োজন অতি দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোকে, যারা একনায়কতন্ত্র এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রমে ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই কাজ করতে পারবে। এরা মতাদর্শগত ভাবেই মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধ অবস্থানে থাকে।

এই কারণেই আমেরিকায় ট্রাম্প, ব্রাজিলে বোলসেনারো, ব্রিটেনে বরিস জনসন বা আমাদের দেশে মোদীকেই লগ্নি-পুঁজির পছন্দ। এরা একদিকে কর্পোরেটদের অবাধ লুঠকে আইনি স্বীকৃতি ও রাষ্ট্রের সহায়তা দান করে, অন্যদিকে এর ফলে সৃষ্ট মানুষের ক্রমবর্ধমান দুর্দশার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে রুখতে জাত-ধর্ম-ভাষা-উগ্র জাতাভিমানের নামে দেশের মানুষকে বিভক্ত করার চেষ্টা করে। বিভাজনের রাজনীতি কাজ না করলে নিজেদের নখ-দাঁত বের করে সমগ্র রাষ্ট্র যন্ত্রকে ব্যবহার ক'রে দমন পীড়ন নামিয়ে আনে।

এমন পরিস্থিতিতেও অনেকেই ভাবেন যে, এই দমন নীতির কোনো শেষ নেই। বিশাল রাষ্ট্র যন্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত-নিরস্ত্র অসহায় মানুষের লড়াই করা সম্ভব নয়। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কোনও বিকল্প নেই, এমন প্রচারে অনেক অতি বিপ্লবীরাও शामिल হয়ে পড়ে।

কিন্তু বিকল্পের কণ্ঠ এই পরিস্থিতিতেও আছে, থাকে। আমেরিকার বার্ষি স্যান্ডার্স বা

ব্রিটেনের জেরেমি করবিন বা ব্রাজিলের লুলা বা দিলমা এর মধ্যই আওয়াজ তুলেছেন - Tax the super rich, subsidise the poor. অতিধনীদেব কর বাড়াও, দরিদ্র নিম্নবিত্তদের ভর্তুকি দাও। বেকার যুবদের কাজ দাও। এই আওয়াজে ঐসব দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণী আকর্ষিত ও উদ্বেলিত হয়ে রাস্তায় নেমেছে।

আমাদের দেশেও বিকল্প পথের সন্ধানে মানুষ যে আছে, তার প্রমাণ ২৬শে নভেম্বর ও ৮ই ডিসেম্বর দেশজোড়া সফল ধর্মঘট। সবচেয়ে বড় প্রমাণ, দেশজুড়ে গড়ে ওঠা কৃষক আন্দোলন, বিশেষত দিল্লি ঘিরে অদম্য জেদ নিয়ে লড়াকু কৃষকদের বিক্ষোভ অবস্থান। নো পাসারান।

লড়াইয়ের ময়দানে যেমন বিকল্প পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, তেমনই এই ভয়ংকর আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে বিকল্প ধারার সরকার চালাচ্ছে কেবরলায় বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার।

নিঃসন্দেহে এই বিকল্প পুঁজিবাদের বিকল্প সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী নয়, কিন্তু লগ্নি পুঁজির মুনাফার হার বৃদ্ধির হিংস্র আক্রমণের হাত থেকে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকে কিছুটা রক্ষা করার কর্মসূচী।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষও বিকল্প খুঁজছে। মানুষ অতিষ্ঠ তৃণমূলের অত্যাচার আর লুঠের রাজত্বে।

রাজ্যের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। গত ৯ বছরে এই সরকার নতুন করে ধার নিয়েছে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ১১৯ কোটি টাকা। রাজ্যের ১০ কোটি মানুষের মাথায় ধার এখন ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৯ কোটি টাকা। এই ধারের অর্থ দিয়ে কি করেছে সরকার? পরিকাঠামো উন্নয়ন অর্থাৎ রাস্তা-ঘাট-পানীয় জল-সেচ-স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি বানাবার জন্য কি এই অর্থ খরচ করেছে? এক কথায় - না। রেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, চাষির ফসল উপাদানের দেড়গুণ দাম দেওয়া, বা অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বার্ষিক্য ভাতার পরিমাণ ও সংখ্যা বেড়েছে? তাও নয়। তাহলে কি করেছে এই অর্থ দিয়ে?

প্রচুর সরকারি অর্থ লুঠ, মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের থেকে নীল সাদা রঙ কেনা, ক্লাবে-উৎসবে দেদার টাকা ওড়ানো - এই হ'লো সরকারের কাজ।

রাজ্যে একটা কারখানা নতুন করে হয়নি। বাম আমলে তৈরি বহু কারখানা বা কোম্পানি তোলাবাজির অত্যাচারে রাজ্য থেকে চলে গেছে। গ্রামে রেগা প্রকল্পের টাকা লুঠ হচ্ছে, গরিব মানুষ কাজ পায়না। লক্ষ কোটি বেকার কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে চলে গেছে। তাদের বাপ-মা-স্ত্রী- সন্তান পথ চেয়ে বসে আছে।

সরকারি নিয়োগও বন্ধ। যেখানে নিয়োগ হচ্ছে, সেখানেই লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ চাইছে তৃণমূলের নেতারা। সরকারি শূণ্য পদে কার্যতঃ নিয়োগ নেই, হলেও অস্থায়ী পদে ৮/১০ হাজার টাকার বিনিময়ে। এদের না আছে কাজের স্থায়িত্ব না আছে অবসরকালীন কোনো সুযোগ সুবিধা।

চাষি ফসলের দাম পায় না। ২০১৪ আর ২০১৭ সালে পুরনো আইনে পালটে এই সরকার ফড়ে দালালদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে বাজার। তাই চাষি আলুর দাম পায় ৫/৬ টাকা আর ক্রেতাকে বাজারে কিনতে হয় ৪৫/৫০ টাকায়। চাষি খোলা বাজারে ধান

বিক্রি করে পাচ্ছে ১২/১৩ টাকা প্রতি কেজি আর ক্রেতাকে সেই চাল কিনতে হচ্ছে ৪০/৪৫ টাকা প্রতি কেজি। মাঝে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করছে তৃণমূল সরকারের লাইসেন্স প্রাপ্ত ফড়ে-দালালরা।

এর সাথে তোলাবাজি আর মস্তানরাজ। সিভিকিট মস্তান বাহিনীই চালাচ্ছে থানা-পুলিশ প্রশাসন। এ রাজ্যে ধর্ষণকারীদের শাস্তি হয় না, বরং ধর্ষণকারীদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার হতে হয়। রাজ্যজুড়ে মাফিয়ারাজ চলছে। বালি, কয়লা, সোনা সব কিছু পাচারের সাথেই শাসকদলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ও তাদের পরিবারের লোকেরা যুক্ত। অপরাধীরাই চালাচ্ছে রাজ্যের সরকার।

মানুষ এসব থেকে মুক্তি পেতে চান। বিকল্প চাইছেন মানুষ।

কর্পোরেট সংবাদমাধ্যম আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছে বিজেপিকে বিকল্প রূপে তুলে ধরতে। সংবাদপত্রের পাতাজোড়া খবরে আর টিভির পর্দাজুড়ে শুধুই বিজেপি বন্দনা। ঘুষখোর খলনায়ককেও প্রচারের ঢকানিনাদে নায়ক বানাবার নির্লজ্জ মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে এরা।

কিন্তু যে মানুষকে ১ সপ্তাহে ১০০ টাকা গ্যাসের অতিরিক্ত দাম গুণতে হচ্ছে, বা চড়া দামে পেট্রোল- ডিজেল-কেরোসিন কিনতে হচ্ছে, তিনি বিজেপিকে বিশ্বাস করতে চাইছেন না। যে যুবক লকডাউনে কাজ হারিয়েছে, সে বিজেপিকে বিশ্বাস করে না। যে মানুষ বিজেপির শাসনে ট্রেনের ভাড়া আড়াই গুণ অতিরিক্ত গুণছে, তারা এদের বিশ্বাস করেন না। যে তরুণ তরুণী লাভ জিহাদের আইনের মানে জানে, সে এদের ঘৃণা করে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ প্রজন্ম তাদের ল্যাবরেটরিতে গোচোনা বা গরুর দুধে সোনা আবিষ্কারের গবেষণা চায় না। জগদীশ বসু-সত্যেন বসু-মেঘনাথ সাহা-আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র-প্রশান্ত মহলানবিশের পরিবর্তে রামদেব বাবা-আশারাম বাপু-রামরহিমের জীবন গাথা পড়তে ঘৃণা বোধ করে।

রবি ঠাকুরের ব্যবহৃত চেয়ারে পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকা দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে দেখে শিউরে উঠছে বাংলার মানুষ - প্রশ্ন উঠছে এরা কারা! এরা চালাবে বাংলা?

বিজেপি দেশটাকে আত্মনি-আদানির জমিদারিতে পরিণত করতে চাইছে। সবই বেচে দিচ্ছে। এরা ক্ষমতায় আসলে হাওড়া ব্রিজ-রাইটার্স-গড়ের মাঠ বা দার্জিলিং-বাকুড়া-পুরুলিয়ার পাহাড় বেচে দিতে পারে, এই সন্দেহ প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে মানুষের মনে।

ধুলাগড়-বসিরহাট-ক্যানিং-ভাটপাড়ার ঘরপোড়া মানুষ শাস্তি চায়-সম্প্রীতি চায়। কোচবিহার - দিনাজপুর - আলিপুরদুয়ারের মানুষের কি যায় আসে, নেতাদের দল বদলে? একই লোক তৃণমূল হয়ে লুঠ করেছে এতদিন আর এখন জার্সি পাল্টে বিজেপি হয়েছে লুঠের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য।

যে হারে দলবদল চলছে তাতে তৃণমূল পার্টিটাই বিজেপি হয়ে যাচ্ছে নাকি বাংলার বিজেপি পার্টিটা তৃণমূল হয়ে যাচ্ছে, মানুষ বুঝতে পারছে না। শুধু বুঝতে পারছে ফুল-পতাকা আলাদা হলেও মুখগুলো সেই একই।

তাই কর্পোরেট মিডিয়ার চিল চিৎকারেও বিজেপি-তৃণমূল এই সমীকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে রাজি নয় বাংলার বড় অংশের মানুষ।

বিকল্প খুঁজছে মানুষ। বিকল্প নীতি খুঁজে বের করতে হবে, বাম-গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ জোটকে। এখনই মানুষের সামনে উপস্থিত করতে হবে কি কাজ করবে জোট সরকার। বিকল্প কর্মসূচী তৈরির সময়ে সাম্প্রতিক ও অতীত দুই অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করতে হবে।

কোথায় দাঁড়িয়ে, কি অভিজ্ঞতা?

কোভিড ১৯ এর মোকাবিলায় লোক দেখানো দাগ কাটা নয়, অথবা হাতে ঘন্টা-হারিকেন ধরিয়ে দেওয়া নয়, সরকারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই একমাত্র এই মহামারীর মোকাবিলা করা যায়। কেবল তা করে দেখিয়েছে। বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা সাধারণ মানুষের চিকিৎসার মূল ভরসা হতে পারে না, এটা সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে মাত্র। মূল দায়িত্ব সরকারের আর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমেই যে এটা করা যায়, এর জ্বলজ্বাল প্রমাণ কেবল। ‘স্বাস্থ্যসার্থী’ বা ‘আয়ুস্মান ভারত প্রকল্প’-র মতো ধোঁকাধারি প্রচারে কাজ হয় না। সরকারি অর্থে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে, বেসরকারি কোম্পানিগুলো মুনাফার পাহাড়ে চড়তে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষ সেখানে চিকিৎসার সুযোগ পায় না। বরং সেই অর্থ দিয়ে সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ব্যাপক বিস্তার ঘটানো যায়। তার অর্থ কি বেসরকারি হাসপাতাল তুলে দাও? না কখনোই তা নয়। যাদের সামর্থ্য আছে, তারা যাবেন সেখানে। কিন্তু সরকারি পরিকাঠামোকে শক্তিশালী, ব্যাপ্ত ও অবশ্যই উন্নত হতে হবে।

একইভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রেও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কখনোই শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করতে পারে না। এই কাজ সরকারকেই করতে হয়।

এই দুটোই নতুন সরকারের অন্যতম কাজ হওয়া আবশ্যিক।

কৃষিপণ্য বিক্রির বাজার যদি বড় বড় কর্পোরেট কোম্পানি বা তাদের নিযুক্ত ফড়ে দালালদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তার ফল কত মারাত্মক হতে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পিঁয়াজ, আলুর দাম। চাষীরা কেজি প্রতি ৫/৬ টাকা দাম পাচ্ছে, আর সেই আলু ফড়ে দালাল মজুতদারের হাত ঘুরে মানুষের কাছে বাজারে উপস্থিত হচ্ছে ৪৫ টাকা/কেজি। ফড়ে দালাল হটিয়ে হাজার হাজার কৃষক সমবায় তৈরি করে কৃষকের হাতে ন্যায্য মূল্য তুলে দেওয়া যায়, আবার ক্রেতার কাছেও স্বল্প মূল্যে খাবার তুলে দেওয়া যায়। এই ব্যবস্থাই বামফ্রন্ট সরকার গড়ে তুলেছিল। তৃণমূল এসে চাষীদের সমবায় ভেঙে দালালরাজ তৈরি করেছে। ফড়ে দালাল তাড়িয়ে কৃষক সমবায় গড়ে তোলা ও কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম ও ক্রেতাদের স্বল্প মূল্যে চাল-আলু দেওয়ার কাজে বাম-গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ জোট সরকার বন্ধপরিষ্কার থাকার বার্তা চাষীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া জরুরি।

চাষে কর্ম সংস্থানের সাথে ক্ষুদ্র কৃটির শিল্প অতীতে এই বাংলায় কোটি মানুষের রুটি-রুজির বন্দোবস্ত করেছিল বাম আমলে। সরকার পাশে দাঁড়ালে এটা সম্ভব। আবার বাংলা ক্ষুদ্র কৃটির শিল্পে বাম আমলের মতোই গোটী দেশে প্রথম স্থান অধিকার করতে পারবে। এটাই হওয়া উচিত নতুন জোট সরকারের অগ্রাধিকার।

একইসাথে বৃহৎ শিল্পও জরুরি। ১০ বছর আগে যদি সিঙ্গুরে গাড়ির কারখানা হ'তো, তাহলে আজ পশ্চিমবঙ্গেও একটা গুরগাঁও তৈরি হয়ে যেত। শালবনীতে লৌহইস্পাত কারখানাটা ১০ বছর আগে হয়ে গেলে, বাংলাতেও একটা ভিলাই বা রৌরকেল্লার দ্বিগুণ মাপের শহর তৈরি হয়ে যেত এতদিনে। রাজারহাটে লাখ লাখ স্কোয়ারফিটের ঝাঁ চকচকে বাড়িগুলো জনমানবহীন ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত হ'তো না। লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতীকে কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্যে পাড়ি জমাতে হ'তো না। ফিরিয়ে আনতেই হবে শিল্পায়নের পরিবেশ। তবে অবশ্যই মানুষ, সর্বোপরি কৃষকদের সাথে নিয়ে, তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখেই এই কাজ করবে নতুন সরকার - অতীত অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে নিয়েই। সম্ভব। সত্যিই সম্ভব এমন অনেকগুলো স্বপ্ন বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনা।

সত্যিই সম্ভব নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা স্বচ্ছভাবে নেওয়া। অবশ্যই ৫ লক্ষাধিক সরকারি শূন্যপদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব। এই কাজ নতুন জোট সরকার গঠনের ১ বছরের মধ্যেই করতে হবে।

সম্ভব অস্থায়ী সহকারী শিক্ষক, সিভিক পুলিশ এদের সম্মানজনক ভাতা দেওয়া, অবসরকালীন কিছু সুবিধা দান করা। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প শ্রমিক-কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও ধাপে ধাপে একই ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, সদিচ্ছা থাকলেই। নতুন জোট সরকার এই সদিচ্ছা নিয়েই কাজ করবে।

সর্বোপরি মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ভোট দেওয়ার অধিকার, প্রতিবাদ জানাবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক সবার মর্যাদা, অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই হবে আশু প্রাথমিক কর্তব্য। সব রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিয়েছিল বামফ্রন্ট ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসেই। এবারেও সেই কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে নতুন বাম-গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ জোটের সরকার।

মা-বোনদের ইজ্জত লুটে বুক ফুলিয়ে শাসক দলের দপ্তর আলো করে বসে থাকাটাই রেওয়াজে পরিণত করেছে তৃণমূল। ধর্ষক-তোলাবাজ-মান্তানদের আতঙ্কে পরিণত হবে বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ জোট সরকার। ক্ষমতায় আসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এই কাজ শুরু হবে।

মানুষের ভোটদান ও ভোট দেওয়ার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে, গায়ের জোরে দখল করে, লুঠ চালানো সব পঞ্চায়েত/পৌরসভাগুলোর দ্রুত নির্বাচন করা হবে, সরকার গঠনের পরেই। মানুষের হাতে এই স্থানীয় সরকারগুলি তুলে দিতে নতুন সরকার বদ্ধপরিকর থাকবে।

'সততা' - এটা বিগত ১০ বছরে তৃণমূলের শাসনকালে একটা বিলুপ্ত শব্দে পরিণত হয়েছে। যে যত বড় চোর, সে তত বড় নেতা - এই হ'লো তৃণমূলের নীতি। নতুন সরকার সব চোরদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে, জেলে ভরবে - এই বিষয়ে তৃণমূল নেতারা বা অধুনা বিজেপিতে शामिल প্রাক্তন তৃণমূলীরাও নিশ্চিত থাকতে পারে। সরকারের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা বজায় রাখাই হবে নতুন সরকারের মূল লক্ষ্য।

বিগত ১০ বছরে রাজ্যে অনেক মানুষের প্রাণ গেছে, ঘরবাড়ি-দোকানপাট-ধানের

গোলা বিধ্বংসী দাঙ্গার আশুনে পুড়েছে, যা ৩৪ বছরের বাম শাসনে ছিল অকল্পনীয়। জাত-ধর্ম- ভাষার নামে মানুষকে ভাগ করে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করছে তৃণমূল-বিজেপি দুই দলই। জাত-ধর্ম-ভাষার নামে কেউ সমাজকে বিভক্ত করার বা দাঙ্গা করার চেষ্টা করলে, কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে নতুন সরকার। সম্প্রীতি-শান্তি-সুশাসন স্থাপনের লক্ষ্যে অবিচল থাকবে বাম-গণতান্ত্রিক- ধর্মনিরপেক্ষ জোটের সরকার।

এইসব কাজের ভিত্তিতেই মানুষকে সাথে নিয়ে, উন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেই চলবে নতুন সরকার।

তৃণমূল-বিজেপিকে পরাস্ত করে বিকল্প জনমুখী কর্মসূচী নিয়ে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তৃণমূল দল ক্রমক্ষয়িষ্ণু। এর দল উঠে যাওয়ার যোগাড়। বিজেপির মতো ফ্যাসিস্ট দলের মোকাবিলা করতে হবে বাম-গণতান্ত্রিক- ধর্মনিরপেক্ষ জোটকেই। আর কোনো শক্তি বাংলায় নেই ফ্যাসিস্টদের হারাবার জন্য।

মনে রাখতে হবে, ফ্যাসিস্ট বিজেপি-কে সরকারে আনার জন্য কর্পোরেট কোম্পানিগুলো সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। তাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমগুলোকে নির্লজ্জতার সব সীমা ছাড়িয়ে ব্যবহার করেছে। হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে কেনাবেচার খেলা চালাবে। সতর্ক থাকতে হবে সবাইকে। তৃণমূল- বিজেপি -র বিরুদ্ধে সব শক্তি যাতে এক হয়ে লড়তে না পারে, সেই প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। বাজারে অনেক জগৎ শেঠ - মীরজাফর ঘুরছে ছদ্মবেশে। থাকতে হবে সতর্ক।

তাই ফ্যাসিস্টদের রুখে সরকার তৈরির লড়াইয়ে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। হাতে একদম সময় নেই।